

Binnengekomen boeken

Onroerend-goedbelastingen: hoe en wat
Kluwer Belastingwijzers nr. 18
Anneke Bangma-Beenhakker en Jan Paul
Kruimel
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 24,50

Geld en financiering: een toenemende ver-
vlechting
Rede uitgesproken door Dr. J. J. Sijben bij
het aanvaarden van het ambt van gewoon
hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool Til-
burg
Uitgegeven door Tilburg University Press te
Tilburg
Prijs f 8,60

Omgeving, doelstellingen en organisatie; vi-
sies uit theorie en praktijk
Bundel aangeboden aan Prof. Dr. H. O.
Goldschmidt t.g.v. zijn emeritaat
Redactie Dr. J. A. C. de Haan/Prof. Drs. J. A.
M. Oonincx/Prof. Dr. P. Ribbers
Uitgeverij Van Gorcum & Comp B.V. te Maas-
tricht
Prijs f 65,-

Introductie tot het Nederlands belastingrecht
(3e geheel herziene druk)
Mr. A. M. van Lieshout, m.m.v. Mr. A. H. R.
M. Denie en Dr. B. J. M. Terra
Uitgeverij Gouda Quint B.V. te Arnhem
Prijs f 52,50

Handelsregister, Verenigingen- en Stichtin-
genregister
Serie Praktijkhandleidingen
Mr. W. R. Veldhuyzen
Uitgeverij W. E. J. Tjeenk Willink B.V. te
Zwolle
Prijs f 49,50

Voorzien van informatie. Methoden voor in-
formatiebeleidsvorming en informatieplan-
ning
Proefschrift van Drs. J. A. M. Theeuwes ter
verkrijging van de graad van doctor in de
technische wetenschappen aan de Technische
Hogeschool Eindhoven op 30 mei 1986.

Misbruik van voorwetenschap bij effecten-
beurstransacties
An outsider's view on insider trading
Post Scriptum Reeks
Mr. A. Dreese
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 65,-

Theorie van de kostencalculatie
Prof. Dr. K. A. M. Bogaert
Uitgeverij Wolters-Noordhoff B.V. te Gronin-
gen
Prijs f 42,50

Gids voor Belastingstudie 1986 (12e druk)
J. A. Rouwenhorst en J. Meulenbeld
Uitgeverij Wolters-Noordhoff B.V. te Gronin-
gen
Prijs f 64,25

Computerboekhouden
Drs. H. P. A. J. Langendijk
Uitgeverij Wolters-Noordhoff B.V. te Gronin-
gen
Prijs f 19,75

De vennootschap onder firma. De heffing van
inkomstenbelasting bij oprichting en ontbin-
ding van de firma en bij toe- en uittreden van
firmanten (5e herziene druk)
Fiscale Monografieën nr. 10
Mr. J. Spaanstra/Prof. Mr. J. F. M. Giele/Dr.
W. A. Vermeend
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 59,50